

O JUIZ, O JUÍZO E O JUSTICEIRO

maio 4, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 21/2020

O cenário da Ciência do Direito é dos mais surreais e jamais visto neste Brasil de meu Deus. Pelo menos o cenário do que se pretende chamar de ciência jurídica aplicada, uma espécie de sopa de ingredientes que reúne uma dose de empirismo abundante, com pitadas de princípios conceitualmente abertos, regado ao molho de subjetivismo inconsistente.

Parece uma receita louca? Sim, não só parece. É a própria.

Temos visto de tudo um pouco nos meandros dos “operadores do Direito”, expressão que não me agrada, mas que se proliferou como se houvesse uma plêiade de trabalhadores incansáveis em busca de justiça ou do “Direito justo”, que já foi “Alternativo”, foi “Achado nas Ruas”.

Proliferou na Academia a falácia de que o dogmatismo jurídico é uma alternativa

atrasada, porquanto a dinâmica dos fatos necessita de um intérprete atento, cuja percepção moral é a ideal e, portanto, mais adequada. E aí mora o perigo, quando não, a tragédia.

Um dos direitos fundamentais (garantia, na verdade) mais significativos na história dos direitos humanos é o princípio da segurança jurídica. É, em sintética explicação, a certeza de que as “regras do jogo” de que nos fala Norberto Bobbio, serão observadas, independentemente da pessoa.

Segurança jurídica é eu ter a certeza de que os atos ou negócios realizados serão garantidos, que direitos serão respeitados, enfim, é a garantia de que Estado e indivíduos estão no mesmo patamar quando o assunto é Direito, expressos nas normas que nos regulam o cotidiano.

Não se pode imaginar (ou melhor, até se pode, mas Thomas Hobbes nos mostra as consequências) uma sociedade sem regras. Como se falar em democracia sem elas? Cada um fazendo o que quer e lhe bem der na telha? Impossível.

Atenção, jovens. Dogmatismo jurídico não importa em submeter infundada e arbitrariamente o homem à lei. É justamente o contrário. A lei, como um contrato político-jurídico, é um pouco de renúncia de liberdade, como compromisso de obediência, indistinta e impessoalmente.

Quando a Constituição da República prevê que “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” não o faz como uma norma de etiqueta, que possa ser adequada a critérios morais subjetivos que pretendam se sobrepor à vontade geral. Ao contrário, por se tratar de uma norma que fundamenta o edifício constitucional, alegoricamente passa a ser um de seus alicerces. Mas não é tudo.

A mesma Constituição prevê que “A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei...”, com isso demonstra claramente que o povo, e nenhum outro organismo, é posto nessa condição.

Por isso a Constituição também estabelece que “São Poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. E esta previsão orgânica formalmente considerada não atribui a nenhum desses Poderes qualquer prevalência sobre o outro. Ao contrário, há uma nítida (embora formalmente oculta) sinalização de que a representação ao elaborar a Constituição – fazendo-o em nome da fonte que é o povo – estabelece o que

deve ser feito pelo Executivo que, ao desbordar das competências e poderes constitucionalmente atribuídos, sofrerá a ação do Judiciário, como Poder que exerce (ou deveria exercer) uma espécie função moderadora. São os freios e contrapesos que a doutrina nos ensina.

Mas notem, o mesmo documento que estabelece todos estes pilares também prevê que: “Art. 23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público”.

É conclusão lógica, portanto, que todos os entes da Federação têm o dever de guardar a Constituição, sendo fora de propósito e de medida, a extensão que alguns outorgam a si de legítimos guardiões da Constituição.

Não se enganem. Uma coisa é ter competência para o processo de julgamento de adequação de constitucionalidade, de leis e atos normativos. Outra, completamente diferente, é estabelecer entendimentos a despeito de aberturas vocabulares do texto constitucional.

É claro que uma Constituição precisa ser adequada ao seu tempo, mas é necessário que se compreenda que ela não é uma sopa que tenha como condimentos ingredientes pessoais e subjetivos a gosto do “grand chef”.

Por isso, o dogmatismo é fundamental nos dias de hoje mais do que foi quando na época embrionária do Estado de Direito. Com essa propensão a criativismos subjetivos, regados a eloquentes discursos retoricamente repletos de substantivos e adjetivos, cujo abstrativismo encanta pela sutileza ideológica, terminam reescrevendo, sem observância às regras de fundação da sociedade política, uma caricatura de Constituição que padece de autenticidade originária.

Portanto, quando o intérprete deixa de observar normas que não podem ser desconsideradas por se tratarem de elementos estruturais da Constituição, impondo prevalência a um catálogo de elementos subjetivos, outra coisa não faz se não ser um justiceiro, jamais um juiz com juízo.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium

Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

E QUANDO NÃO SOBRAR MAIS NADA?

PRÓXIMO POST

SÍMBOLO NACIONAL

UM COMENTÁRIO EM “O JUIZ, O JUÍZO E O JUSTICEIRO”

Pingback: **O JUIZ, O JUÍZO E O JUSTICEIRO | PENA DO PAVÃO**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by WordPress.com. por Automattic